

丝路沿线“狗鸟”神话传说研究

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14167344>

博士研究生 Djalilova Sevara Ilyasovna (希瓦拉)

兰州大学中国语言文学 (文艺学)

2668417102@qq.com

导师: 张进教授

摘要: 古代神话的童话形象后来出现在中亚至今仍存在的有关安万 (Anvan) - 魔鬼主角、阿尔章 (Arzhang) - 魔鬼主角、萨迪夫 (Sadif) - 魔鬼主角、关于龙 (ajdaha、sa`ban)、狗鸟 (Senmurv/ Semurg) 或安卡鸟 (Anka)、关于水马 - 海马 (aspi- obi) 的故事中。在这些民间作品中, 萨菲德迪夫 (Safid) 与鲁斯塔姆 (Rustam) 作战, 阿夫鲁赫魔鬼与巴赫拉姆 (Bahrom) - 古尔鸥木 (Gurom) 作战, 达克纳特魔鬼、纳里魔鬼跟先知的叔叔阿米尔·哈姆扎作战。现在据说魔鬼住在沙漠地区。中亚与周边一些国家的实用艺术中的动物形象和动物形象有着明显的相似之处。到处狮子是百兽之王, 鹰是百鸟之王, 凤凰是奇禽之首。然而, 每种文化的表达形式都不同。这是因为每个人都有自己的传统、自己的图像库和几个世纪以来创造的主题。根据官方宗教, 每种宗教的精神意义都具有不同的色彩。

Annotation: The fairy-tale images of ancient mythology later appeared in stories about Anvan-demon protagonists, Arzhang-demon protagonists, Sadif-demon protagonists, about dragons (ajdaha, sa`ban), dog-birds (Senmurv/Semurg) or Anka birds, about water horses-sea horses (aspi-obi), which still exist in Central Asia today. In these folk works, Safid fights with Rustam, the Afrukh demon fights with Bahrom-Gurom, the Daknath demon, the Narri demon fights with Amir Hamza, the uncle of the Prophet. Now the demons are said to live in desert areas. There are clear similarities between the images and animal images in the applied art of Central Asia and some neighboring countries. Everywhere the lion is the king of beasts, the eagle is the king of birds, the phoenix is the chief of the exotic birds. However, the form of

expression is different in each culture. This is because each has its own traditions, its own image library and themes created over the centuries. The spiritual significance of each religion has different colors depending on the official religion.

关键词:“狗鸟” (Semurg/Senmurv)、神话、“萨珊王朝”、魔鬼主角、马兹达教、《阿维斯塔》、图像、古代伊朗等。

Key words: “Dogs and birds” (Semurg/Senmurv), myths, Sassanid Empire, Demonic Protagonist, Mazdism, Avesta, Semurg/Senmurv, Image, Ancient Iran, etc.

古老的图像和情节是民俗学、民族志和艺术史的复杂问题之一。其狭义的范围是民间装饰和应用工艺美术品。传统在这里的作用尤其重要。

民间艺术顽强地保存着其永恒青春的秘密。它就像神话般的“生命之树”一样，永远不会停止用新鲜的叶子更新它的树冠，并在树干的厚度上长出年轮。生命树不会死亡，象征着永恒更新的本质。民间艺术也是如此——它永远存在，保留着其父辈、祖父和曾祖父的思维惯性。

奥·米勒 (O. Miller) 曾经写道，神话传说“不仅在印欧部落的不同民族之间惊人地相似，甚至在那些很难假设后来的历史关系的人们之间也是如此；相似之处常常超越部落的界限，部分可以用人类想象力的内在统一性来解释，部分当然也可以用历史相互作用的力量来解释”[1, 1865]。

事实上，即使没有历史联系，比喻视觉的巧合也是可能的，这表明不同国家和时代的人们固有的某些思维定型观念的存在。

每个地区都有自己的可持续文化。它无法容纳交叉图像和情节的所有多样性。图像和主题的结合已成为她的财产，是独一无二的。在每个历史阶段，都会有新的组合产生，旧的组合更新。

古代东方通常被称为许多宇宙神话和宗教崇拜、动物和英雄史诗的发源地，许多文学和艺术主题的源泉，诗意隐喻和象征已成为一种艺术传统。但古代和中世纪的东方都不是数百年历史图像的唯一来源。它们在特定的地点和时

间条件下以相似的形式出现，就像栽培植物在地球上的不同地方以相似的类型出现一样。

无需详细谈论欧亚大陆许多民族的神话、史诗和民间传说中出现的标志性动物形和拟人形图像[2, 1980]。整个古代世界都有特殊的神话和思想循环。中东、埃及和地中海艺术中数百年历史的图像和流浪的主题密切相关。

古代伊朗语民族的宗教——马兹达教——在中东及其他地区星体动物和动物形象的发展中发挥了重要作用。伊朗语世界，在古代包括中亚的大部分历史和文化地区，《阿维斯塔》中提到的自己的拟人化圈：阿塔尔（Atar）（马自达（Mazda）的儿子）- 火，阿波（Apo）（阿潘姆（Apanm）的儿子 - 纳帕塔(Napata)和阿德维·苏里·安娜希塔（Arvi Suri Anahita） - 水，库尔希德（Khurshed） - 太阳，马赫（Mach）是月亮，提什特里亚（Tishtriya）是星星，瓦托（Vato）是风，阿斯曼（Asman）是天空，扎么（Zam）是地球。

许多拟人化自然的形象随着社会的发展而获得了不同的意义。在中世纪早期中亚和伊朗的史诗中，阿吉-达哈克（Aji-Dahak，一条三嘴、三个头、六只眼睛的蛇）变成了扎哈克国王，他的肩膀上长出了蛇（根据菲尔多西的说法）。阿里曼（Ahriman）也以新的面貌出现，被阿莎击败，不再是一个具体的生物，而是作为真理世界的抽象化身。

穆斯林中世纪的中东，看似缺乏神话（《古兰经》阻止了这一点），但却创造了许多与前穆斯林马自达教神话的连续性相关的多态形象，但仅限于伊斯兰教时代的形象[3, 1889]。

阿尔博拉克（Alborak）是穆罕默德的长翼母马，它的前身出现在中东及其他地区的神话中（长着人头的飞马座）。巨鸟安卡（Anka）或狗鸟（Senmurv/ Semurg），人头鸟巴赫里（Bahri），魔鬼，半人半兽古拉何（Gulakh），有翼魔鬼（Satana Iblis），水印山（Insan），有翼人 - 兽魔鬼金（Jin）的三个类型（gul、ifrat、silat）、带翅膀的羚羊和独角兽卡拉卡丁、穆

吉亚德人的人头鸟、带翅膀的佩里斯、巨角鸟鲁克（Ruh）——这是反映世界所有现象的发达图像的雄辩证据在穆斯林东部。

古代神话的童话形象后来出现在中亚至今仍存在的有关安万（Anvan）-魔鬼主角、阿尔章（Arzhang）-魔鬼主角、萨迪夫（Sadif）-魔鬼主角、关于龙（ajdaha、sa`ban）、狗鸟（Senmurv/ Semurg）或安卡鸟（Anka）、关于水马-海马（aspi-obi）的故事中[4, 1906]。在这些民间作品中，萨菲德迪夫（Safid）与鲁斯塔姆（Rustam）作战，阿夫鲁赫魔鬼与巴赫拉姆（Bahrom）-古尔鸥木（Gurom）作战，达克纳特魔鬼、纳里魔鬼跟先知的叔叔阿米尔·哈姆扎作战。现在据说魔鬼住在沙漠地区 [5, 1915]。中亚与周边一些国家的实用艺术中的动物形象和动物形象有着明显的相似之处。到处狮子是百兽之王，鹰是百鸟之王，凤凰是奇禽之首。然而，每种文化的表达形式都不同。这是因为每个人都有自己的传统、自己的图像库和几个世纪以来创造的主题。根据官方宗教，每种宗教的精神意义都具有不同的色彩。

除了宇宙起源的标志性符号外，走兽、鸟类、动物和其他自然生物长期以来一直是中亚传统艺术的特色。在发展的早期阶段，彩绘陶瓷和赤土陶器中的动物图像揭示了与动物作为祖先的图腾思想的联系。在中亚西南部的早期农民中，由于与社会新经济基础相对应的宗教观念的胜利，图腾崇拜最终衰落了。后来，图腾教的仪式观念和宗教象征观念仅保留下来，与图腾教的基本观念完全失去了联系[6,1964]。图腾崇拜被魔法象征主义所取代，这是一种更复杂的仪式、祈祷和咒语仪式。所有这些都反映了关于动物居住的宇宙（动物史诗）以及人和动物与自然力量的斗争的想法。东方专制社会制度也体现在其中。艺术折射神话形象，发展强者力量不可侵犯的思想。

多态图像是通过幻想创造出来的，结合了动物、动物、鸟类和爬行动物的三种或多种特征。该组的符号由于额外的组合而变得复杂。例如：兽-鸟-马（马-狮鹫）、兽-鸟-鱼（Senmurv/Semurg）、兽-人-鸟（有翼狮身人面像）。

飞翔是神性的标志。所有具有神话和宇宙学意义的生物都是有翅膀的——无论我们面对的是哪一组或哪一种动物。

这个形象非常古老。它作为文明早期阶段不可分割元素的象征而出现。这群混合生物还包括兽-鸟-鱼和翼龙。

这组图像中的主要位置是狗鸟（Senmurv/ Semurg）。它有狗（兽）的头、鸟的翅膀、鳞片，有时还有鱼的尾巴。它统一地体现了宇宙所有元素：土、水、天空[7, 1937]。毫不奇怪，这种形象在古代末期和中世纪早期在整个中东地区，特别是在中亚广泛传播。它在高加索、拜占庭、巴尔干国家、罗斯、许多东方国家（伊斯兰教和基督教）的艺术中得到了回应。很多时候，“鱼”的特征在其中表现得很弱，有时甚至只是鳞片。动物的头部被赋予了狗的特征，而为了装饰目的，尾巴被向上弯曲成扇形。在彭吉肯特（Penjikent）（七世纪）的壁画中，女神的宝座上装饰着狗鸟，作为尘世及彼岸情妇的属性之一。狗鸟的图像在后萨珊王朝时期得以保留，尤其是在织物上（多轴织机上稳定的编织技术使得在很长一段时间内复制相同的设计成为可能，直到 11 - 13 世纪）[8, 1979]。狗鸟后来也被发现——在天文作品中他描绘了一个星座（15 世纪的阿拉伯手稿，维也纳奥地利国家图书馆）。

除了“萨珊王朝”类型的狗鸟之外，中亚也有相同外观的本地版本。10 世纪撒马尔罕陶瓷器皿上的印记代表了这种动物 - 鸟 - 蛇。（基辅历史博物馆）。它的头上有卷曲的刘海、鸟一样的腿、翅膀和尾巴——与它的“萨珊”对应者相同，但在陶瓷印章上制作得更加粗糙。蛇或鱼的元素也表现得很弱。中亚狗鸟是萨珊王朝伊朗象征圈的一部分，很难将它们特别地单独列出来。但早在伊斯兰教诞生的最初几个世纪，特别是在陶瓷领域，当地的狗鸟就失去了皇家的威严。它们只不过是一个正在消失的神话的标志。刻在 11 至 10 世纪的玻璃瓶上。来自胡尔布克（Khulbuk-塔吉克斯坦）的狗鸟，从下面和侧面描绘了四次，相当程式化[9, 1964]。

同样的狗鸟出现在来自古城遗迹昆 - 法兹利 (Kun-Fazli) (喀什卡达里亚地区) 的陶瓷器皿碎片上。

中世纪穆斯林艺术中古代狗鸟的衍生物也许是水元素的居民——例如，中亚《列王纪》(1603/3) 缩影中的有翼海洋动物。在其他情况下，狗鸟继续与“所有种子之树”的诗歌故事相关。玻璃徽章上是 14 世纪的护身符。阿克托巴 (Ak-Toba) 定居点描绘了一只长着狗头、张开翅膀的鸟。它有尖尖的耳朵和富有表情的大眼睛。狗鸟栖息的树枝上结满了果实。

在伊斯兰教时代，狗鸟 (Senmurv) 越来越被 狗鸟 (Semurg) 排挤到一边。它似乎是一只巨大的童话鸟，栖息在挂满水果的树上。狗鸟 (Semurg) 的爪子里抱着 Zal (《列王纪》中的主角 (11 至 12 世纪的青铜棺材，撒马尔罕文化艺术博物馆))。

在后蒙古时代，狗鸟就像一只幸福和繁荣的鸟，与从东方带来的凤凰融为一体。凤凰画得像天鹅，有鱼尾、燕嘴、公鸡冠、龟背。他只坐在乌屯树上，以竹子和干净的泉水为食。

参考文献

1. Миллер Орест. Опыт исторического обозрения, СПб, 1865. - 141
2. Мифы народов мира, М., т. I, 1980. - 460
3. Архангельский А. Мухаммеданская космогония, Казань, 1889. - 387
4. Остроумов Н.И. Сказки сартов в русском изложении, Ташкент, 1906. - 165
5. Лыкошин Н. Примечания к Диван - и - Маршаб. Самарканд, 1915. - 176
6. Массон В.М. Средняя Азия и Древний Восток. М.-Л., 1964. - 388
7. Тревер К.В. Сенмурв - Паскудж. Собака-птица. Л., 1937. - 74
8. Иерусалимская А.А. Археологические ткани как датирующий материал.-М., 1979. - 114
9. Гулямова Э. Раскопки в Хульбуке. - Археологические работы в Таджикистане, вып. IX, Душанбе, 1964. -111